

ӘӨЖ.372.854

**ЖАСЫЛ ХИМИЯЛЫҚ ЭКСПЕРИМЕНТТЕР АРҚЫЛЫ ТҰРАҚТЫ ДАМУ
МАҚСАТТАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЖОЛЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ
МҮМКІНДІКТЕР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ**

АБЫЗБЕКОВА ГУЛЬМИРА МЫНБАЕВНА

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті,
«Биология, география және химия» БББ университет профессоры, химия
ғылымдарының кандиданты

БАЯНҒАЛИ ШҰҒЫЛА БЕЙБІТҚЫЗЫ

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті,
«Биология, география және химия» БББ
7М01515-«Химия» мамандығының 2-курс магистранты

***Аңдатпа:** Мақалада жасыл химия қағидаттарын химиялық білім беру жүйесіне кіріктіруге әдіснамалық негіздері зерделінеді. Оқыту барысында зерттеуге бағытталған оқыту (inquiry-based learning), конструктивті оқыту, эксперименттік оқыту әдістері пайдаланылады. Эксперименттік топтар мұғалімдерден құралғандықтан, Андерсон таксономиясын (талдау, қолдану, білу, бағалау, жасау) қолдана отырып, мұғалімдердің практикалық жұмыс жасау мен педагогикалық мүмкіндіктері анықталды. Мұғалімдер баламалы зертханалық эксперименттердің тиімділігін анықтай отырып, экологиялық жағынан қауіпсіз, қалдықтарды минимизациялайтын эксперименттермен жұмыс жасаудың тиімділігін анықтайды.*

Зерттеу бойынша мұғалімдердің жасыл химия-педагогикалық сауаттылығы артып, дәстүрлі әдістен балама әдіске көшуді тиімді деп санады. Ұсынылған эксперименттік жұмыстар БҰҰ-ның Тұрақты даму мақсаттарымен: қоршаған ортаны қорғау (ТДМ-13), жауапты тұтыну және өндіріс (ТДМ-12), сапалы білім беру (ТДМ-4) тікелей байланыстырылады. Ұсынылған жасыл химиялық идеалды эксперименттер пәнаралық интеграциялауға мүмкіндік береді. Атап айтқанда, органикалық химия, физикалық химия, аналитикалық химия секілді пәндерді жасыл химияның эксперименттерімен байланыстыра отырып, тұрақты даму қағидаттарын ұстануға мүмкіншілік береді.

***Кілт сөздер:** Тұрақты даму, жасыл эксперимент, пәнаралық интеграция, сапалы білім, конструктивті оқыту*

Жасыл химия пәнінің көкжиегі көбіне дамыған елдерде айтарлықтай жүзеге асқан. Sousa-Aguiar және т.б. (2014) жүргізген әлемдік библиографиялық өнімділікке талдау [1] осы тақырыпта ең көп жариялаған журналдардың ішінде АҚШ-та жеті журналда 750-ден астам мақала жарық көргенін, ал Ұлыбританияда алты журналда 700-ден астам жарияланым бар екенін көрсетті. Қазіргі уақытта саладағы жалпы жарияланымдар санын нақтылайтын соңғы зерттеулер жоқ. Дегенмен, эксперименттік және білім беру бағыттарындағы зерттеулердің даму үрдістерін талдаған кейбір жұмыстарда жасыл химия мен тұрақтылық арасында берік байланыс қалыптасқаны атап өтіледі [2,3].

Жасыл химияны оқытуға бағытталған тәжірбиелер орта мектепте де, жоғарғы оқу орындарында да жүзеге асырылуда. Соған қарамастан, химия білім беру бағдарламасында жасыл химия пәнінің қауіпсіздігі мен тиімділігі туралы студенттердің таным-көкжиегі әлі де жеткіліксіз деңгейде. Мысалға, Қазақстанның білім беру жүйесінде жасыл химияны оқу жоспарларына тиімді түрде енгізу басты проблема болып табылады. Шет мемлекетте, соның ішінде Бразилияда бірқатар еңбектер жасыл химия тақырыптарын қамтитын пәндердің жоқтығын көрсетеді. [4,5].

Тек ақпаратты жеткізуге негізделген дәстүрлі (трансмиссивті) оқыту моделінен шығатын педагогикалық тәжірибелерді енгізу, қаржыландырудың біртіндеп қысқаруы және оқу-әдістемелік материалдардың жетіспеушілігі бұл бағыттың кең таралуына кедергі келтіретін негізгі тосқауылдар болып табылады [4].

Тұрақты даму алқаш рет 1987 жылы Брюндланд комиссиясында «Біздің болашақ» атты жиналысында ұсынылды.ТДМ 2015 жылы қабылданып,ТДМ-4 «Сапалы білім» деп аталды.Бұл даму мақсатының негізгі міндеті-білім алушылардың экологиялық,экономикалық құзыреттіліктерін білім беру жүйесі арқылы жауапкершілікті үйрету.[6] Мысал ретінде, химия пәнін оқытуда экологиялық құзыреттілікті кіріктіру.

Мұғалімдер қалдықтарды қалай басқаруды,жасыл экономиканы,ресурстарды үнемдеуді білім алушыларға жеткізу керек.Экологиялық білімді қалыптастыруда эксперименттік жұмыстар мен жобалық оқыту елеулі орын алады.Білім алушылар тек қана теориялық білімді оқып қана қоймай,оны іс жүзінде практикамен байланыстырып,жасыл химиялық жобаларды ұйымдастыруға дайын болу қажет.Сондықтан ең алдымен жасыл химия пәні бойынша тұрақты даму мақсаттарын кіріктіре отырып,мұғалімдерге арналған эксперименттік семинар өткізілді.Оқытушыларға ең алдымен мектеп бағдарламасындағы химиялық эксперименттердің дәстүрлі әдістен баламалы әдіске алмастыру қарастырылды.

Эксперименттер тізімінде:

- Мыс купоросын (II) қауіпсіз жолмен алу
- Күміс айна реакциясына «тәтті» балама
- Мыс оксидін крахмал арқылы тотықсыздандыру
- Табиғи бояулармен металл иондарын анықтау (сапалық талдау)
- Биопластик жасау (крахмалдан)
- Лимон батареясы (таза энергия)
- Табиғи тазартқыш жасау
- Суды табиғи әдіспен тазарту
- Жұмыртқа қабығынан кальций алу
- Сарымсақтан табиғи антисептик жасау

-секілді жасыл эксперименттер ұсынылды.Конструктивті парадигмаға сәйкес, білім оңай қолжетімді сыртқы ресурстардан алынбайды, керісінше, оқушылар бар тәжірибелермен және жаңа ақпаратпен өзара әрекеттесу арқылы қалыптастырады.Мысалға,күміс айна реакциясына «тәтті» балама ретінде глюкоза алынды.Білім алушыларға сұрақ қою арқылы тәтті баламаның «глюкоза» екенін анықтайды.Басқаша айтқанда,жасыл химияда конструктивті оқыту әдісін қолдану білім алушылардың зерттеушілік дағдыларын дамытуға, сыни ойлауын қалыптастыруға және теориялық білімді практикалық жағдайда тиімді қолдануына мүмкіндік береді.

1-кесте.Конструктивті оқыту әдісін қолдану мүмкіншіліктері

Мысал ретінде,жасыл химиялық эксперименттердің жиынтығын алып,студенттерге эксперименттерде қолданылатын заттарды сұрақтарды теория ретінде қою арқылы студенттің сыни ойлауын қалыптастырамыз. 5 эксперимент жұмысы студенттерге белгісіз зат ретінде жасырылынды.

Эксперимент атауы	Жасыл әдіс	Эксперименттік сұрақ
Мыс купоросын (II) қауіпсіз жолмен алу	Дәстүрлі әдісте мысты концентрлі күкірт қышқылында еріткенде зиянды SO ₂ газы бөлінеді. Жасыл жол–сутегі асқын тотығын қолдану.	Сулы ерітіндіде тұрақты, күшті тотықтырғыш болып табылатын және медициналық практикада қолданылатын затты атаңыз.
Күміс айна реакциясына «тәтті» балама	Күміс айна реакциясында улы формальдегид қолданылады, бірақ бұл зерттеуде зиянсыз глюкоза қолданылады	Қандай функционалдық топтар Ag ⁺ ионын тотықсыздандырады?
Мыс оксидін крахмал арқылы тотықсыздандыру	Металдарды оксидтерінен алу (пирометаллургия) тақырыбында әдетте улы иісті газ (CO) немесе сутегі қолданылады. Бұл тәжірибеде біз қарапайым крахмалды тотықсыздандырғыш ретінде аламыз.	Тек бейорганикалық заттар ғана емес, кейбір органикалық заттар да металл оксидтерін тотықсыздандыра алады. Бұл мүмкін бе?
Лимон батареясы (таза энергия)	Энергияны үнемдеу мақсатында біз қарапайым қышқылдық заттарды қолданып көреміз.	Тағам өнімін пайдаланып электр тогын алуға болады деп ойлайсыз ба?
Жұмыртқа қабығынан кальций алу	Жасыл химияның принциптерінің бірі қоқыстарды болдырмауды қолданамыз.	Жұмыртқа қабығының негізгі химиялық құрамы қандай болуы мүмкін?

Эксперименттер арқылы оқытушылар өз пәндеріне жасыл эксперименттерді тікелей интеграцияландырып, эксперименттерді жүзеге асыруға мүмкіндік алады. Пәнаралық негіз ретінде үш пән алынды: аналитикалық химия, физикалық химия, органикалық химия.

1. Мыс купоросын (II) қауіпсіз жолмен алу – органикалық химия пәнінде кіріктірілмейді; физикалық химия-ерітінді түзілуі, температура әсері; аналитикалық химия-тұздың алынуын бақылау

2. Күміс айна реакциясына «тәтті» балама – органикалық химия пәнінде альдегид, көмірсу химиясы; физикалық химия-реакция жылдамдығы; аналитикалық химия-сапалық тану

3. Мыс оксидін крахмал арқылы тотықсыздандыру – органикалық химия пәнінде крахмалдың қасиеті; физикалық химия-тотығу-тотықсыздану, қыздыру әсері; аналитикалық химия-түстің өзгеріс бақылауы

4. Табиғи бояулармен металл иондарын анықтау – органикалық химия пәнінде өсімдік пигменттері; физикалық химия-ерітінді ортасы әсері; аналитикалық химия-сапалық талдау

5. Биопластик жасау – органикалық химия пәнінде полимерлер, крахмал; физикалық химия-қыздыру, тұтқырлық; аналитикалық химия-қасиеттерді салыстыру

6. Лимон батареясы – органикалық химия пәнінде кіріктірілмейді; физикалық химия-электрохимия-ЭҚК; аналитикалық химия-кернеуді өлшеу

7. Табиғи тазартқыш жасау – органикалық химия пәнінде органикалық қышқылдар; физикалық химия-ерітінді концентрациясы; аналитикалық химия-pH бақылау

8. Суды табиғи әдіспен тазарту – органикалық химия пәнінде кіріктірілмейді; физикалық химия-сүзу, адсорбция; аналитикалық химия-ластануды салыстыру

9. Жұмыртқа қабығынан кальций алу – физикалық химия-қышқылмен әрекеттесу; аналитикалық химия-ионды анықтау

10. Сарымсақтан табиғи антисептик жасау – органикалық химия пәнінде органикалық күкірт қосылыстары; физикалық химия-экстракция, ерігіштік; аналитикалық химия-бактерияға қарсы әсерді бақылау

Байланыстырылған пәндік негіздер экологиялық ізді (ecological footprint) азайтуға, атомдық тиімділік коэффициентін арттыруға, қосалқы өнімдерді басқару бойынша құзыреттіліктердің пайда болуына үлес қосады.

Осылайша, Л. Выготскийдың конструктивті оқыту теориясы іс жүзінде көрсетілді. Конструктивті әдіс студенттерге бұрынғы химия білімдерін жаңа ақпаратпен байланыстыруға және өз қорытындыларын жасауға мүмкіндік береді.[7] Жалпы химия туралы білімдерін пайдалана отырып, студенттер эксперименттерді қарапайым табиғаттағы заттармен байланыстыра, оның қоршаған ортаға пайдасын талдады. Нәтижесінде студенттер химиялық процестердің қоршаған ортаға әсерін бағалап, жасыл химия принциптеріне сәйкес балама шешімдерді анықтады. Бұл зертханалық жұмыстар қаншалықты қауіпсіз және тиімді екенін экологиялық шкала анықтады.

1-сурет. Жүргізілген эксперименттік жұмыстардың жасыл шкаласы

Андерсон таксономиясы практикалық біліктілікті алгоритмдік деңгейден шығармашылық деңгейге дейін айқындауға жол ашады. Таксономия бағалау критерийлері қолдану, түсіну, білу, жасау және бағалау сатылары бойынша 50 баллдық шкаламен бағаланды.

1. Білу/Теориялық білімді, жасыл химия қағидаттарын, басты терминдерді біледі-0-5 балл

2. Түсіну/Терминдердің мағынасын түсіндіреді, мысал келтіреді-6-10 балл

3. Қолдану/Теориялық білімін экспериментте қолдана алады-11-20 балл

4. Талдау/Эксперименттердің тиімді, тиімсіз тұстарын ажыратады-21-30 балл

5. Бағалау/Әдістің тиімділігін анықтайды, қорытынды жасайды-31-40 балл

6. Жасау/Жаңа тәжірбиелік жұмыстар ұсынады-41-50 балл

Қорытындылай келе, 30 оқытушының 80%-ы 41-50 балл, 10%-ы 31-40 балл, 10%-ы 21-30 баллдық жүйемен бағаланды. Жүргізілген жасыл химиялық эксперименттер-ТДМ 4 (сапалы білім), ТДМ 12 (жауапты тұтыну мен өндіріс) және ТДМ 13 (климаттың өзгеруіне қарсы ісқимыл) бағыттарын жасыл химия пәнімен интеграцияландыру – оқытушылардың тұрақты даму идеяларын білім беру жүйесінде іске асыруға мүмкіншіліктер туғызады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Sousa-Aguiar E. F. et al. Green chemistry: the evolution of a concept //Química Nova. – 2014. – Т. 37. – С. 1257-1261.
2. Ferk Savec V., Mlinarec K. Experimental work in science education from green chemistry perspectives: A systematic literature review using PRISMA //Sustainability. – 2021. – Т. 13. – №. 23. – С. 12977.
3. Medina Valderrama C. J. et al. Trends in Green Chemistry Research between 2012 and 2022: Current Trends and Research Agenda //Sustainability. – 2023. – Т. 15. – №. 18. – С. 13946.
4. de Almeida Q. A. R. et al. Química Verde nos cursos de Licenciatura em Química do Brasil: mapeamento e importância na prática docente //Amazônia: Revista de Educação em Ciências e Matemáticas. – 2019. – Т. 15. – №. 34. – С. 178-187.
5. de Souza Gomes L. et al. Panorama Da Inclusão Dos Conceitos de Química Verde Nas Licenciaturas Em Química Dos Institutos Federais //Ambiente & Educação: Revista de Educação Ambiental. – 2022. – Т. 27. – №. 1. – С. 1-24.
6. Lee B. X. et al. Transforming our world: implementing the 2030 agenda through sustainable development goal indicators //Journal of public health policy. – 2016. – Т. 37. – №. Suppl 1. – С. 13-31.
7. Subedi R. R. Constructivist approach in learning chemistry: A case of high school in Nepal //Interdisciplinary Research in Education. – 2021. – Т. 6. – №. 2. – С. 35-42